

TERMITLAR (INSECTA: ISOPTERA) BO`YICHA OLIB BORILGAN TADQIQOTLARGA OID

Xusanov Alijon Karimovich

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası mudiri b.f.d., professor

Toshtemirova Nargizaxon Ilhomjon qizi

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası tayanch doktoranti

nargiztoshtemirova95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612616>

Annotatsiya: Ushbu maqolada termitlarning o`rganilish tarixi, ularning klassifikatsiyasi, turlar xilma-xilligi va zarar keltirish darajasi yoritilgan. Xususan, dunyo bo`yicha termitlar 12 ta oila, 330 ta avlod va 3015 ta turdan iborat bo`lib, ularning 300 ga yaqini xavli zararkunanda turlar hisoblanadi. MDX davlatlarida 7 ta, Markaziy Osiyoda 4 ta, O`zbekistonda esa 3 ta tur (*Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *Amitermes rhizophagus*) aniqlangan. Shuningdek, ushbu hasharotlarning fiziologiyasi, bioekologiyasi, molekulyar identifikatsiyasi va boshqa yo`nalishlarda olib borilgan tadqiqotlar haqida ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: termit, *Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *A. ochraceous*, *Amitermes rhizophagus*, *Psammotermes hypostoma*, *Captotermes heimi*.

Аннотация: В статье рассматривается история изучения термитов, их классификация, видовое разнообразие и степень вредоносности. В частности, термиты во всем мире насчитывают 12 семейств, 330 родов и 3015 видов, из которых около 300 видов считаются опасными вредителями. Семь видов идентифицированы в странах СНГ, четыре – в Средней Азии и три – в Узбекистане (*Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *Amitermes rhizophagus*). Также представлена информация об исследованиях, проводимых в области физиологии, биоэкологии, молекулярной идентификации и других областей, связанные с этими насекомыми.

Ключевые слова: термит, *Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *A. ochraceous*, *Amitermes rhizophagus*, *Psammotermes hypostoma*, *Captotermes heimi*.

Abstract: The article discusses the history of the study of termites, their classification, species diversity and degree of harmfulness. In particular, termites worldwide have 12 families, 330 genera and 3015 species, of which about 300 species are considered dangerous pests. Seven species were identified in the CIS countries, four in Central Asia and three in Uzbekistan (*Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *Amitermes rhizophagus*). Information is also provided on research conducted in the field of physiology, bioecology, molecular identification and other areas related to these insects.

Key words: termite, *Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *A. ochraceous*, *Amitermes rhizophagus*, *Psammotermes hypostoma*, *Captotermes heimi*.

Termit (Termes) atamasi ilk bor K. Linney tomonidan “Systema Naturae” (1758 yil, 10-nashr) asarida Termes fatale (terma – yakun, fatum – taqdir) shaklida ishchi yoki askar individlariga nisbatan qo`llangan [18]. Keyinchalik Latreyl ushbu guruh hashoratlarini “Termitinae” deb umumiy nomlaydi [17], keyinchalik esa Bryull “Isoptera” terminini taklif qilgan [7], Komstok esa Bryull bergan “Isoptera” nomini mustaqil turkum sifatida ajratgan [9].

Termitlar bo`yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish, ularning o`rganilganlik darajasini baholash, dolzarb jihatlarni aniqlash hamda bu asosda samarali nazorat usullarini ishlab chiqish zarurati mavjud.

Termitlar bo`yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida olingan dastlabki ilmiy ma`lumotlar XVIII asrning ikkinchi yarmida Yevropada e`lon qilingan. Jumladan, Kyonigning “Naturgeschichte der sogenannten weissen Ameisen” (1779) nomli asarida termitlar haqida fikrlar bayon etilgan [16].

Termitlarga oid ilmiy tadqiqotlar natijalarini o`zida jamlagan ilk yirik monografiya 1855–1860 yillarda H.A. Hagen tomonidan Germaniyada chop etilgan bo`lib, unda 4 ta avlodga mansub 60

ta tur haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Muallif termitlarning suvaraklarga o'xshashligini ham ko'rsatib bergan. Bu ishlar termitlarni ilmiy o'rganishning mustahkam poydevorini yaratgan [10].

Termitlar – o'simlik qoldiqlari, yog'och, qurigan o'tlar hamda o'zida selluloza tutuvchi har qanday nobud bo'lgan o'simlik materiallari bilan oziqlanadigan, koloniya hosil qiluvchi ommaviy zararkunanda hasharotlardir. Ularning o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanishi tabiatda moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. Biroq, termitlar turli binolar, xonadonlar, ayniqsa tarixiy obidalar tarkibidagi yog'ochliklarni yemirib, katta iqtisodiy zarar yetkazadi [19].

Butayna Hasnau va hammualliflarning ma'lumotiga ko'ra, hozirda termitlarning dunyo bo'yicha 12 ta oila, 330 ga yaqin avlod va 3015 ta turlari ma'lum [12]. Mureed Husain va boshqalarning ko'rsatishicha mavjud turlarning 300 ga yaqini xonadonlar va yog'och konstruksiyalarga jiddiy zarar yetkazuvchi turlar hisoblanadi [14]. Termitlarning MDH davlatlarida 7 ta, Markaziy Osiyoda 4 ta, O'zbekistonda esa 3 ta turi (*Anacanthotermes turkestanicus*, *A. ahngerianus*, *Amitermes rhizophagus*) qayd qilingan [19].

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Vassmann, Haviland, Froggatt, Sjo`stedt Y., Silvestri F., Dene J.A., XX asrning ikkinchi yarmida esa Emerson A.E., Ahmad M., Krishna R.A., Grassé P., Sands V.A, Snayder T.E. va boshqa ko'plab olimlar termitlar sistematikasi va biologiyasini chuqur o'rganishga hissa qo'shganlar [1].

Hozirgi kunga kelib, termitlarni o'rganish bo'yicha muhim ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayni tadqiqotlarga ko'ra ularning morfologiyasi, fiziologiyasi, sistematikasi, bioekologiyasi, molekulyar identifikatsiyasi va boshqa sohalariga oid salmoqli ishlar e'lon qilingan.

2021-yilga kelib, Mustafa R. Sharaf va boshqalar Arabiston yarim orolida olib borgan tadqiqotlari asosida termitlarga oid 4 ta oila, 9 ta avlod va 30 ta turni qamrab oluvchi yangilangan taksonomik ro'yxatni e'lon qilishdi. Shundan 27 ta tur ilgari ma'lum bo'lgan, 2 ta tur – *Anacanthotermes ochraceous* va *Psammotermes hypostoma* (Desneux, 1902) esa keng tarqalgan turlar sifatida qayd etilgan. *Captotermes heimi* esa Saudiya Arabistoni uchun yangi tur sifatida aniqlanib, kam uchrashi kuzatilgan. Ushbu uch turning tarqalish xaritasi, adabiy manbalar va mualliflarning shaxsiy to'plagan materiallariga asoslangan [21].

Judit Korb termit uyalarining arxitekturadagi xilma-xilligini va murakkab, ixtisoslashgan tuzilmalarni qurishda qo'llanilgan mexanizmlarni umumlashtirgan [15]. T.R.Hartke va B.Ber olib borgan tahlillar termitlarda poliandriya holati mavjud emasligini, juftlashish parvozi hayotlarining ilk bosqichidayoq sodir bo'lishini hamda ular bir umrga juftlar hosil qilishini ko'rsatgan. Urg'ochi va erkak termitlarning manfaatlari bir-biriga mos keladi, erkaklar tomonidan urg'ochilar uchun zararli xususiyatlar kuzatilmaydi [11].

Babar Hassan va Muhammad Axirul Nanda hamkorligida termitlar monitoringi hamda ularni aniqlash usullarini tahlil qilib, yer osti va quruq yog'ochli termitlarni aniqlashdagi zamonaviy usullar, ularning afzallik va kamchiliklarini yoritgan. Ular termitlarga qarshi kurashda qo'llaniladigan uskunalar va strategiyalarni qayta ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlaganlar [13].

Saudiya Arabistonining Ar-Riyod hududidagi turli joylardan Mureed Xuseyn va uning hammualliflari *Anacanthotermes ochraceous* turidan 29 ta namunalar yig'ib, COI mitoxondrial geni asosida DNK ketma-ketligini aniqlagan va ma'lumotlarni dunyo GenBank bazasiga kiritgan. Eng yaqin tur sifatida *Microhodotermes viator* bilan 88,9% o'xshashlik aniqlangan. *A.ochraceous* keng tarqalgan bo'lib, cho'l ekosistemasining turli qismlarida, nobud bo'lgan yog'ochlar, daraxtlar, xurmo barglari, karton qutilar, jumladan *Tamarix*, *Cinnamomum* turkumi turlari, hatto qo'y tezaklarida ham uchraydi [14].

Afrika qit'asi hududida 1000 ga yaqin termit turlari uchrab, Butayna Hasnau va boshqalar Gabon hududidan yig'ilgan 108 ta namunalar ustida olib borilgan tadqiqotlarda morfologik, MALDI-TOF MS va molekulyar identifikatsiya usullari orqali turlarni aniqlaganlar. Ishning asosiy maqsadi MALDI-TOF MS usulining samaradorligini baholash bo'lgan [12].

Tadqiqotchi Tomas Shuvank termitlarning invazivlik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratgan. Ularning yangi hududlarga ko'chishi ko'pincha inson faoliyati, xususan, qayiq orqali suv transporti

orqali amalga oshishini ko'rsatgan. Bu omil *Cryptotermes* va *Captotermes* urug'lariga mansub turlarning global tarqalishida muhim rol o'ynaydi [8].

Sami Sher va boshqalar esa go'sht pashshasi lichinkalarining termit koloniyalariga morfologik va kimyoviy mimikriya orqali moslashuvini o'rganib, ushbu integratsiyaning murakkabligini isbotlaganlar [20].

O'rta Osiyoda termitlar haqidagi ilk ma'lumot A.P.Fedchenko tomonidan 1875-yilda keltirilgan [2]. Vassmann esa Kaspiy orti viloyatlarida *Hodotermes sp.* turkumiga mansub termitlar mavjudligini bildirgan. 1981-yilda K.K.Chervinskiy hozirgi Namangan viloyati hududlarida *Hodotermes sp.* avlodiga mansub turlarning ishchi va askarlarini aniqlagan [1]. G.G.Yakobsonning sohaga oid (“Термиты России”, 1904; 1913) asarlarida O'rta Osiyo termitlariga alohida e'tibor qaratgan [5].

I.I. Abdullayev va boshqalar Xorazm viloyatida sug'oriladigan va qurg'oqchil hududlardagi termit turlarining biologiyasi va geografiasini o'rganib, ularning farqli uyasi arxitekturasi asoslangan tahlillarni taqdim etganlar.

Jumladan, *Anacanthotermes turkestanicus* keng tarqalgan (cho'llar, sug'oriladigan yerlar, aholi punktlari) turlardan hisoblanib, uning qo'rg'onlari asosan yer ostida joylashib, balandligi 5–10 sm tepaliklar xosil qiladi, 1 gektar maydonda 6 dan 25 tagacha joylashgan.

Anacanthotermes ahngerianus faqatgina Boday-To'qay qo'riqxonasi va uning atrofida uchraydi. Yer usti qo'rg'onlarining balandligi 70 sm, eni esa 2 m ni tashkil qiladi, 1 gektar maydonda 23 dan 30 tagacha joylashgan.

Shuningdek, ular *A.ahngerianus*ning binolarga zarar yetkazganini birinchi marta qayd etganlar, biroq *A.turkestanicus* nisbatan ko'proq zarar yetkazishini bildirganlar. Har ikkala tur qanotli shakl hosil qilib, erta bahorda (aprel-may) ko'payadi, yil davomida esa yoz oylaridan tashqari (iyun, iyul, avgust) ularning qanotli formalarini uchratish mumkin [6].

G.I.Marechek (1955, 1962) O'zbekistonda keng miqyosda aholi yashash joylarida termitlar tarqalishini o'rgangan [3, 4].

Termitlar bioekologiyasi chuqur o'rganilishi natijasida ularga qarshi kurashish usullari ham rivojlangan. B.R. Xolmatov O'zbekiston florasiga mansub 31 ta o'simlikning yog'och namunalarini *A.turkestanicus* bilan tabiiy va laboratoriya sharoitida zararlanish darajasi bo'yicha 4 guruhga ajratgan. Eng chidamsiz turlar uchun Septor-2 preparatini qo'llash orqali himoya choralari ishlab chiqilgan. Shuningdek, 10 ta tuz va 11 ta o'simlik ekstrakti antifidant, repellent va toksik xususiyatlari bo'yicha baholangan [22].

Yaqinda O'zbekiston termitofaunasiga yangi *Amitermes* avlodi va ushbu avlodga mansub *Amitermes rhizophagus* turi qo'shildi. K.D.Rustamov va boshqalar tomonidan Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumanining Vori qishlog'ida, chirigan chinor daraxti qoldiqlaridan topilgan. Tur morfologik tahlil asosida avvalgi turlardan farqlanadi. Ularning tarqalishi QGIS (Quantum GIS) dasturi yordamida xaritaga tushirilgan [19].

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, termitlar ko'p yillar davomida ilmiy jihatdan o'rganib kelingan va hozirgi kunda ham izlanishlar davom etmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning Xorazm, Navoiy, Qashqadaryo viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida termitlar ustida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Shu asosda, Farg'ona vodiysida termitlarning tarqalishi va o'rganilganlik darajasi hali to'liq aniqlanmagan degan xulosaga kelish mumkin. Shu sababli biz oldimizga Farg'ona vodiysida mavjud termit o'choqlarini aniqlash, ularning tarqalish hududlarini belgilash, uchrayotgan termit turlarining bioekologiyasini o'rganish va ularga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqishlik zarurati mavjudligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Жужиков Д.П. «Термиты СССР». М., Изд-во Моск. ун-та, 1979 г., 225 с. с ил.
2. Мак-Лахлан. Pseudoneuroptera. – «Изн. Императорского о-ва любит. Естествозн., антропол., энтопол.», 1875, т. 19, вып. 1, с. 48.
3. Маречек Г.И. Туркестанский термит как вредитель промышленных и жилых построек и меры борьбы с ним.— «Тр. АН ТаджССР, отделение естеств. наук», 1955, т. 36, с. 119 — 131.

4. Маречек Г.И. Туркестанский термит (*Anacanthotermes turkestanicus* Яс.) и меры борьбы с ним в условиях жилых и промышленных построек. В сб.: Термиты и меры борьбы с ними. Ашхабад, 1962, с. 49 — 73.
5. Яacobсон Г.Г. Термиты, их жизнь, приносимый ими вред и способы их уничтожения.— «Тр. бюро по энтомол. Ученого комитета Глав. упр. землеустройства и земледелия», 1913, т. 10, вып. 2, с. 3 — 75.
6. Abdullaev I.I., Khamraev A.S., Martius C., Nurjanov A.A., Eshchanov R.A. Termites (Isoptera) in irrigated and arid landscapes of Central Asia (Uzbekistan) //Sociobiology. – 2002. – Т. 40. – №. 3. – С. 605-614.
7. Brulle A. “Commission scientifique de Moree”. Т. 3 (Zoologie). Paris, 1832, p. 66.
8. Chouvenc T. Invasive termites and their growing global impact as major urban pests //Current Opinion in Insect Science. – 2025. – С. 101368.
9. Comstock J.H. “Manual for the study of insects”. N.Y., 1895.
10. Hagen H.A. Monographie der Termiten.— «Linnaea Entomol.», P t. 1, 1855, vol. 10, p. 1 — 144, 270 — 325; Pt. 2, 1858, vol. 12, p. 1 — 342; Pt. 3, 1860, vol. 14, p. 73 — 128.
11. Hartke T.R., Baer B. The mating biology of termites: a comparative review //Animal Behaviour. – 2011. – Т. 82. – №. 5. – С. 927-936.
12. Hasnaoui B., Diarra A.Z., Makouloutou-Nzassi P., Bérenger J.M., Hamame A., Ngoubangoye B., Gaye M., Davoust B., Mediannikov O., Lekana-Douki J.B., Parola, P. Identification of termites from Gabon using MALDI-TOF MS //Heliyon. – 2024. – Т. 10. – №. 6.
13. Hassan B., Nanda M.A. Detection and monitoring techniques of termites in buildings: A review //International Biodeterioration & Biodegradation. – 2024. – Т. 195. – С. 105890.
14. Husain M., Rasool K.G., Sharaf M.R., Tufail M., Sutanto K.D., Al-Waneen W.S., Aldawood A.S. Mitochondrial COI based molecular identification of harvester termite, *Anacanthotermes ochraceus* (Burmeister, 1839) in Riyadh Region, the Kingdom of Saudi Arabia //Journal of King Saud University-Science. – 2023. – Т. 35. – №. 6. – С. 102782.
15. Korb J. The architecture of termite mounds // Reference Module in Life Sciences. – 2025.
16. König J.G., Naturgeschichte der sogenannte weissen Ameisen. - «Besch. Berlin Ges. naturf. Freunde», 1779, Bd. 4, S. 1 - 28.
17. Latreille P.A. (1802-1805). Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes. Familles naturelles des genre. *Ouvrage faisant suite à l'Histoire Naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon, et rédigée par C.S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. de L'imprimerie de F. Dufart, Paris.* 14 vols.:413 pp.,
18. Linnæus C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. – pp. [1–4], 1–824. Holmiæ. (Salvius).
19. Rustamov K.D., Mirzaeva G.S., Kholmatov B.R., Akhmedov V.N., Lebedeva N.I., Ganieva Z.A., Khashimova M.K. *Amitermes rhizophagus* Belyaeva, 1974—a new genus and species of termites (Blattodea: Termitidae) in the fauna of Uzbekistan //Acta Biologica Sibirica. – 2024. – Т. 10. – С. 1185–1197-1185–1197.
20. Schär S., Talavera G., Dapporto L., Bruschini C., Dincă V., Beza-Beza C., Wiegmann B.M., Taheri A., Pape T., Vila R. Blow fly larvae socially integrate termite nests through morphological and chemical mimicry // Current Biology. – 2025. – Vol. 35, Issue 10. – P. 2244–2252. – DOI: 10.1016/j.cub.2024.04.038.
21. Sharaf M.R., Husain M., Rasool K.G., Tufail M., Aldawood A.S. Taxonomy and distribution of termite fauna (Isoptera) in Riyadh Province, the Kingdom of Saudi Arabia, with an updated list of termite species on the Arabian Peninsula //Saudi Journal of Biological Sciences. – 2021. – Т. 28. – №. 12. – С. 6795-6802.
22. Xolmatov B.R. Yog‘och materiallarini Turkiston termiti (*Acanthotermes turkestanicus* Jacobs, 1904)dan himoya qilishning biologik asoslari : diss. ... b.f.n. – Toshkent : O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti, 2011. – 150 b.